

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМЫ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА

Жураева Камола Сайфиддиновна

Соискатель Ташкентского государственного Университета
Востоковедения

DOI: 10.5281/zenodo.15172959

На современном этапе в ключевых регионах мира сохраняется геополитические неопределенности, негативно влияющие на состояние региональной безопасности и сотрудничества. Данный вопрос актуален для Каспийского региона, с государствами которых Узбекистан активно взаимодействует, как и в двустороннем, так и многосторонним форматах по всем актуальным вопросам повестки дня. Особенно актуальным является принцип взаимосвязанности, через которого государства региона Центральной Азии со странами прикаспийских государств налаживают взаимовыгодное сотрудничество по всем актуальным вопросам повестки дня.

Проведение проактивной региональной политики, создание благоприятной политической атмосферы в Центральной Азии, выстраивание конструктивных и взаимовыгодных отношений со странами региона, укрепление региональной безопасности и стабильности является главным приоритетом внешней политики Узбекистана, которое обозначил Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев с первых дней на посту. Главной предпосылкой для этого стала предложенная Узбекистаном формула конструктивного решения существующих в регионе проблем самими странами Центральной Азии на основе добрососедства, взаимного учета интересов и разумных компромиссов. Эта инициатива была принята всеми государствами региона и позволила добиться прорыва в урегулировании ряда вопросов, которые в прошлом были источниками межгосударственной напряженности. Обозначились перспективы консолидации стран Центральной Азии, формирования независимой геополитической субъективности региона и укрепления его уникальной культурно-цивилизационной идентичности.

Однако необходимо отметить, что государства Центральной Азии не имеют

прямого доступа к морским перевозкам, из-за чего приоритетным направлением регионального сотрудничества является транспортно-коммуникационная сфера.

В этой связи сегодняшняя ситуация требует дальнейшего развития существующих и создания новых трансконтинентальных транспортных коридоров из Китая в Европу, проходящих через территорию стран региона.⁷¹

Известно, что страны региона, не обладая прямым доступом к морским портам, несут значительные затраты на транспортировку и транзит. Неэффективные таможенные процедуры становятся причиной до 40% временных потерь для перевозчиков при транспортировке товаров. Такая ситуация снижает конкурентную способность транспортного сектора Центральной Азии в целом.

В этой связи актуальным является активное использование транспортных коридоров, проходящих через регион Центральной Азии. Как подчеркивал Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев, развитие Транскаспийского мультимодального маршрута станет большим вкладом в дальнейшее углубление торгово-экономического сотрудничества Европы с Азией, выход стран Центральной Азии на внешние рынки по наиболее удобным транспортным коридорам.⁷²

Актуальным вопросам также является расширение сотрудничества с прикаспийскими государствами в таких сферах как торгово-экономическая, продовольственная, энергетическая и другие. Однако, на сегодняшний день большинство проектов реализуется в двустороннем формате и осуществляются отдельные меры в рамках СНГ, ОТГ, ШОС. Отсутствует единый подход реализации комплексных мер в рамках формата и механизма «Центральная Азия+Каспийский регион».

В связи с этим возникает необходимость проведения исследовательской работы для детального исследования современной ситуации в Каспийском

⁷¹ Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. 13.11.2021. <https://president.uz/ru/lists/view/4758>

⁷² Ш.Мирзиёев. Участникам первой международной конференции «Взаимосвязанность Европейского союза и Центральной Азии: глобальные ворота для устойчивого развития». 18.11.2022. <https://president.uz/ru/lists/view/5714>

регионе с учетом интересов государств Центральной Азии. В этих процессах востребованным также является заинтересованность прикаспийских государств в активизации сотрудничества с государствами региона Центральной Азии.

Учитывая взаимосвязанность Центральной Азии и Каспийского региона, многие исследователи считают, что государства двух регионов будут привлекать внимание глобальных акторов и судьба мира будет решаться в этих регионах.⁷³

Результаты нашего изучения дает возможность некоторые выводы:

В свете возрастающих проблем и реального закрытия международных транспортных маршрутов, связывающих Европу и Китай, актуален вопрос усиления грузоперевозок через Центральную Азию, Каспий, Кавказ и далее в Европу. Транспорт становится ключевым сектором взаимодействия, включая связи между Узбекистаном и Азербайджаном. Положительно оцениваются активные действия, предпринимаемые странами, которые способствуют дальнейшему раскрытию транспортно-коммуникационного потенциала двух стран, развитию сотрудничества в торговле, энергетике и промышленности.

. Расположение больших запасов углеводородных ресурсов и географическая ситуация Каспийского региона определяют его геополитическую значимость. В разные времена растущий интерес крупных нефтяных компаний и приток иностранных инвестиций в нефтяной сектор Азербайджана, Казахстана и Туркменистана вызывал тревогу и раздражение у соседних стран. Привлечение иностранных инвестиций осуществляется соблюдением международных правил проведения открытых тендеров на разработку нефтяных месторождений. Победителями в этих конкурсах, как правило, становятся компании из тех стран, которые предлагают наиболее привлекательные бизнес-проекты, обеспечивающие приток валюты и новейших технологий. В результате западные ТНК занимают лидирующие позиции в проектах по разработке нефтегазовых месторождений на Каспийском море.

⁷³ Симонов К. Энергетическая сверхдержава. М., 2006. Абдуллаев И.И. Каспийский регион в условиях новых геополитических вызовов и новые задачи государственного управления // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Государственное и муниципальное управление. 2021. Т. 8. № 1. С. 80–88. DOI: 10.22363/2312-8313-2021-8-1-80-88

. Каспийский регион является одним из ключевых направлений внешнеполитическому курсу стран Центральной Азии. На сегодняшний день между государствами двух регионов установлено системное сотрудничество по всем необходимым сферам взаимодействия. Отметим, что два государства Центральной Азии - Казахстан и Туркменистан - также являются частью Каспийского региона, что активизирует связи между странами двух регионов. Кроме того, страны двух регионов объединены общим культурным наследием, историческими связями и сходными интересами в важнейших вопросах развития и сотрудничества.

. Узбекистан рассматривает взаимодействие с прикаспийскими государствами, основанное на долговечных дружеских связях и культурно-этнической сходимости, как один из ключевых приоритетов своей внешней политики и стремится внести новый импульс в многосторонние отношения. В дополнение к этому, Узбекистан поддерживает форматы и механизмы расширения кооперации с прикаспийскими государствами и ставит эти вопросы в рамках региональных и международных форумов на высшем уровне.